

LE KIWI D'ICI : UNE INCORPORATION RECENTE AU CORPUS ALIMENTAIRE DE TERROIR DES PAYS DE L'ADOUR

Chers membres de la SADIPAC, vous pourrez retrouver les autres thèmes abordés lors de mon intervention de juin dernier dans " Du kiwi dans les rillettes : réflexions sur l'identité culturelle alimentaire.", Archistra, n° 216, fév. 2002, p.p. 50-60.

Tomates et piments aux teintes aguicheuses mûrissant dans des potagers dont les clôtures subissent les assauts des tiges de quelques courges fugueuses, bandes de mulards s'ébattant non loin des champs de maïs dont ils goûteront la récolte plus qu'à satiété l'automne venu : le cycliste historien, qui s'aventure sur la D 154 au cœur de l'été, croise avec ces fils de la rencontre des deux mondes, autant de témoins de la lente édification du corpus alimentaire local. Qu'il pousse un peu plus vers l'Est et ses yeux découvrirons un nouveau venu aujourd'hui bien enraciné dans le terroir de l'Adour maritime, le kiwi. La réussite de l'implantation locale de l'actinidia outrepassa l'introduction réussie d'une culture alternative, offrant un exemple complexe d'une incorporation rapide au "patrimoine" alimentaire de ce coin de Gascogne.

L'enracinement d'une culture venue des antipodes

Originaire du Sud de la Chine, l'actinidia ne devint réellement une culture fruitière qu'après son introduction en Nouvelle Zélande au début du XX^e siècle, terre où, lorsque la Chine se fit populaire, il cessa de se nommer *chinese gooseberry* pour devenir le *kiwifruit* ; identifié à ce fragment d'Océanie par ce nouveau nom, le *yang tao* connaît de beaux succès commerciaux dès les années 1950¹.

Dans les pays de l'Adour, les premiers actinidias, destinés à une culture expérimentale, arrivèrent de Nouvelle Zélande via l'aéroport de Biarritz dans les années 1960 ; au cours de la décennie suivante, la culture de production débuta, puis connut un fort développement dans les années 1980. Liane souple aux larges feuilles, l'actinidia appelait un palissage qui constituait un élément radicalement nouveau dans le paysage tandis que son fruit avait un aspect bien différent de celui des productions classiques des vergers locaux, aussi, en cette période d'implantation, le kiwi resta-t-il empreint du sceau de la modernité et de l'exotisme : les plantations d'actinidia furent célébrées dans la presse spécialisée comme l'avenir radieux de l'agriculture aturienne, ainsi *Agrisept* proposait le trente avril 1982 un article intitulé « Le kiwi a ressuscité notre agriculture », cependant que le fruit que la population rurale locale, même les producteurs, ne consommait guère, conservait son aura exotique intacte : il était encore assez mystérieux en janvier 1986 pour que *Sciences et vie* aborda son histoire, ses valeurs nutritives ou sa culture ; au cours de cette période, le nom du fleuve apparaissait dans deux marques, en revanche, elles ne mentionnaient pas le kiwi : *Les fruits de la vallée Gave Adour* (1987) et *Landadour* (1988). Touchés par la crise de surproduction mondiale du début de la décennie suivante, qui faisait perdre tout intérêt pour un premier label rouge obtenu en 1990, les kiwiculteurs des Pays de l'Adour choisirent de mettre en avant des liens entre le fruit et la région : le nom de la première marque de l'association Kiwi des Gaves et de l'Adour, restait bien vague, *Atlantis* (1993), mais l'ancrage dans le terroir se précisa : à partir de 1995, une fête du kiwi fut organisée à Peyrehorade, en 1998, le label rouge *Kiwi de l'Adour* fut lancé et l'Indication Géographique Protégée, demandée en 1999, est aujourd'hui "attendue avec impatience" car porteuse de bien des espoirs².

Un enracinement plus gastronomique qu'alimentaire

Devenu un fruit de la vallée de l'Adour, le kiwi est associé aux grands aliments landais lors des manifestations promotionnelles ; mis en scène à leurs côtés sur le stand du département des Landes au Salon International de l'Agriculture de 2001 ou de 2002, il partage avec eux les honneurs de la fête de Peyrehorade : les producteurs de vin de Tursan collaboraient à la dernière édition de la fête du kiwi à l'occasion de laquelle quelques sept cent convives purent se délecter d'autres "produits de qualité" au cours d'un repas qui débutait par une salade landaise. Si des restaurateurs locaux l'ont inscrit à leur répertoire, ainsi J. Pozuelo de Pontonx avec son *clafoutis aux kiwis de l'Adour*, quelques éléments témoignent d'un enracinement plus profond dans l'imaginaire gourmand du terroir ; en associant deux de

¹ A. Gourmay, " Les fruits du jardin chinois. ", *Asie. Savourer, goûter*, Paris, P.U. Sorbonne, 1995, p. 253 ; "Kiwifruit.", *The Cambridge World History of food*, Vol 2, Cambridge U.P., 2000, p. 1796.

² M. Labeyriotte, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 82, p.p. 92-93 et p.p. 115-118 ; <http://www.kiwi-adour.com> ; <http://www.qualite-landes.com> ; entretien avec le président de l'association du Kiwi de l'Adour, 02//2002 (SIA Paris).

leurs productions, le canard gras et le kiwi dans des rillettes parfaitement intégrées à ses autres « produits traditionnels de la ferme », la famille Candessoussens de Brassempouy montre la bonne intégration de l'actinidia au sein du corpus fruitier local, car il n'y a aucune recherche d'exotisme dans cette création de 2001 comme, paradoxalement, dans les rillettes d'autruche au kiwi que le SCEA Landes Autruches a mis en production au printemps dernier, car si l'oiseau possède une relative originalité, cette innovation s'inscrit dans la gamme de "conserves traditionnelles" d'un producteur de kiwi et d'autruche, fortement intéressé par l'expérience chalossaise précédemment évoquée³.

Bien peu ressemblants aux fruits des vergers landais, les premiers kiwis ne tentèrent guère les populations rurales locales. Le travail saisonnier dans les plantations, notamment au moment de la récolte, offrit à de jeunes ruraux, une occasion de mieux connaître la plante, ses rythmes et d'en découvrir les fruits, par des ventes à bas prix, voire des dons, de fruits hors calibre ; cependant aujourd'hui, si le kiwi séduit certains palais et que certaines cuisinières, à Bélus ou ailleurs, l'emploient dans une cuisine fort inventive, il n'a guère conquis l'estomac de tous les Aturien des champs ou des villes. Certes, ce nouveau venu dans la diète européenne peut provoquer des allergies mais chez ceux qui l'ont au moins goûté, ce qui est loin d'être le cas de tous ceux qui évoquent ce risque pour justifier leur absence de curiosité à l'égard du kiwi⁴!

L'authenticité, entre la bibliothèque et le stade

Élément du paysage physique et gourmand, l'actinidia trouve aujourd'hui sa place sous la plume des érudits locaux ; tandis que la mairie de Guiche fait figurer l'introduction du kiwi dans la page de son site internet consacrée aux grands événements locaux du XX^e siècle, M. Labeyriotte a publié en 2000, *Le kiwi de l'Adour*, chez Atlantica ; cette mise en histoire est un puissant générateur d'authenticité, car grâce à elle, l'actinidia s'ancre, par delà l'espace physique dans une temporalité. Certes, les quelques décennies de kiwiculture n'offrent guère à l'authentification du produit les vastes possibilités d'une aventure de longue durée, mais ce bref espace-temps est dilaté par divers moyens : à Guiche, l'introduction du kiwi apparaît dans une chronologie qui couvre *mille ans d'histoire*, quand, dans l'ouvrage édité à Biarritz, une attention certaine et illustrée par des clichés en noir et blanc est portée à la généalogie de la famille de H. Pédelucq, l'un des principaux acteurs de l'introduction du kiwi en pays de l'Adour, et à une large histoire locale⁵.

En ces terres où le rugby se fait souvent mode de vie, Tyrosse n'est pas loin, le jeu à quinze contribue lui aussi à l'authentification du kiwi aturien ; le petit fruit vitaminé manquant d'atouts pour briller dans la diète classique de l'Ovalie, c'est autour des valeurs du jeu et de la convivialité que rugby et kiwi se rencontrent dans le discours ("Le challenge est un peu le même. Avec le kiwi, il a fallu se battre, entrer en mêlée, prendre des coups...") comme dans la pratique : lors de la fête du kiwi 2001, des coupe-vent furent remis aux écoles de rugby, un match opposa l'équipe Kiwi de l'Adour à d'anciens internationaux et les joueurs de Villefranche-de-Lauraguais, qui affrontaient ce même jour le Peyrehorade Sport restèrent à "la fête"⁶.

Exemple d'une incorporation rapide au corpus alimentaire de terroir des pays de l'Adour, le kiwi, avec ses procédures de légitimation, les innovantes rillettes qui l'emploient, sa fête, durant laquelle la promotion du produit et la sociabilité locale s'entrecroisent, ou sa mise en histoire, a autant d'appas pour le chercheur que pour le gourmand !

Frédéric Duhart
Doctorant C.R.H. EHESS/Paris

³ Observations S.I.A. 2001 ; entretien avec le président de l'association du Kiwi de l'Adour, 02//2002 (SIA Paris) ; Conseil général des Landes, *Landes. Saveurs du terroir*, Bordeaux, 2001 ; observations et entretien Mme Candessoussens 02/2001 (SIA Paris) ; entretien M. Dachary, 02/2002 (SIA Paris).

⁴ M. Labeyriotte, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 117 ; S. L. Hefle, "Food Allergies.", *The Cambridge World History of food*, Vol 1, Cambridge U.P., 2000, p. 1025.

⁵ <http://www.mairie.guiche.fr/histoire> ; M. Labeyriotte, *Le kiwi de l'Adour*, Biarritz, Atlantica, 2000, p.p. 71-80 ; A. Bensa, "Fièvres d'histoire dans la France contemporaine.", *Une histoire à soi*, Paris, Ed. MSH, 2001, p.p. 3-4.

⁶ S. Darbon, *Rugby mode de vie. Ethnographie d'un club Saint-Vincent-de-Tyrosse*, Paris, Jean-Michel Place, 1995, p.p. 158-162 et p. 169 ; A. Saouter, "Etre Rugby". *Jeux du masculin et du féminin*, Paris, Ed. MSH, 2000, p.p. 92-96 ; entretien avec le président de l'association du Kiwi de l'Adour, 02//2002 (SIA Paris).